

ЎЗБЕКИСТОНДА ЧАҚАЛОҚЛАР ҚИЗИЛЎНГАЧ ТУҒМА АНОМАЛИЯЛАРИНИНГ УЧРАШ ДАРАЖАСИНИ РЕГИОНАЛ ЖИХАТЛАРИ

Мухсинова Махзуна Холмурадовна

Тошкент давлат стоматология институти
+998946390019

email: mukhsinovamakhzuna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11126587>

Аннотация. Қизилўнгах ривожланиш аномалиялари- бу эмбрионал даврда қизилўнгах ва унинг таркибий тузилмаларининг ривожланишини анатомик ва гистологик ўзгаришлари билан давом этадиган жараёнدير. Мамлакатимизда ушбу туғма аномалиялар билан касалланиш кўрсаткичи турли вилоятларда турлича бўлиб, асосан ушбу, туғма аномалиянинг ушраш даражаси бўйича мамлакатимизда биринчи ўринда Наманга вилояти, Фарғона вилояти ва Тошкент вилоятлари юқори кўрсаткичлар билан рекорд даражани ўрнатган. Энг кам кўрсаткич билан Хоразм ва Навоий вилоятлари эгаллаган. Айнан, қизилўнгах туғма аномалиялари билан касалланиш кўрсаткичлари генетик жихатдан рецессив аллел генларнинг юзага чиқиши натижасида касалланиш кўрсаткичнинг ошиши хориж адабиётларида келтирилган. Айнан, мамлакатимизнинг вилоятлар кесимида қариндошлик орасидаги никохнинг кўп учраши билан тушунтирилади.

Калит сўзлар: регионал патологиялар, қизилўнгах аномалиялари, морфология, генетика.

Муаммонинг долзарблиги. Дунё бўйича ушбу патологиянинг ривожланиши хар 100 мингта чақалоқдан 40 тасига тўғри келади. АҚШ ва Европа давлатларида хомиладорликнинг эрта скрининг қилиш даврида ушбу патологиянинг аниқланиши, хомиладорликни тугатишга берилган қатий тавсиялар асосида, хар 100 мингта чақалоқда учраш даражаси ўртача 4-8 тани ташкил этади. МДХ давлатлари, жумладан Россия федерациясида ушбу патологияларни учраш даражаси 100 мингтага 20-25 тани ташкил этса, Ўзбекистон Республикасида ушбу кўрсаткич ўртача 1000 та чақалоққа 8-10 та ҳолатни ташкил этиб, чақалоқларнинг туғилган кунидан бир ойгача бўлган муддатда ўртача 60-78% ҳолатда летал кўрсаткични юқорлигини билан намоён бўлади. Мамлакатимизда ушбу патология билан касалланиш кўрсаткичи ўртача йилига 4640 та ҳолатни ташкил этиб (Ўз ССВ статистикаси 2022 йил), ушбу патологиянинг 20,8% и

Наманган вилоятида учраса, 15,4% и Фарғона вилоятида, 10,4% Тошкент вилояти кесимида учрайди. Бу эса, айнан ушбу вилоятларда қариндошлар орасидаги никохнинг кенг тарқалиши билан тушунтирилади. Ўзбекистон бўйича жами қизилўнгачларнинг туғма аномалияларини қарийб 46,6% ни ушбу 3 та вилоят ташкил этиб, ўлим кўрсаткичи бўйича 60,4-72,8 % ни ташкил этади. Хар холатда, янги туғилган чақалоқларни илк неонатал даврда жаррохлик амалиёти билан даволаш муаммонинг радикал ечими бўлиб, жаррохлик амалиётидан кейинги даврда беморларнинг яшовчанлиги ўртача 35,43% ни ташкил этади. Бу эса, муаммони долзарблигини тасдиқлайди.

Мухокама ва натижалар. Муаммонинг аниқ ифодаларидан бири, бу қариндошлар орасидаги никохларнинг кўп учраши, хомила ичи ривожланишида тератоген омилларнинг таъсири, генетик омиллар, хомиладорликнинг биринчи уч ойлигида медикаментоз терапиялар, ОРВИ ва бошқа омилларнинг бартараф этилмаслиги натижасида қизилўнгачнинг ривожланиш аномалияларидан бири бўлган қизилўнгач атрезияси энг кўп учрайди. Ушбу патология билан дунёга келган чақалоқларнинг 63% неонатал даврда (0-28 кун) летал кўрсаткичлар билан иккиламчи асоратлардан нобуд бўлишади. Шулардан энг кўп учрайдигани бу аспирацион пневмония, иккиламчи иммунотанқислик (алиментар омиллар таъсирида), инфекцион омилларнинг қўшилиши натижасида, чақалоқларда ушбу патология бир вақтнинг ўзида хам асосий касаллик ва фон касаллиги бўлиб хизмат қилади.

Нобуд бўлган чақалоқлар касаллик тарихи анамнезидан олинган маълумотлар бўйича, қариндошлар орасидаги никох, хомиладор аёлларда ривожланган соматик (экстрагениатал) касалликлар, ОРВИ, Ковид-19, эрта ва кечки токсикозлар билан давом этганлиги аниқланди. Айнан вилоятлар кесимида Фарғона, Наманган, Тошкент вилоятларида аксарият қариндошлар орасидаги никохлар аниқланган бўлса, Тошкент шаҳар, Бухоро вилояти, Сирдарё вилояти, Андижон вилояти, Қароқалпоғистон автоном республикасида, анамнестик сўровларда экстрагенитал касалликлар билан касалланиш юқори кўрсаткичларда кечганлиги аниқланган бўлса, Хоразм, Самарқанд, Жиззах, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятларида эрта ва кечки токсикозлар ва инфекцион омилларнинг биргаликда келиши ва қариндошлар орасидаги никохнинг жуда кам кўрсаткичлар билан биргаликда ривожланганлиги маълум бўлди.

Хулоса. Демак, қизилўнғач туғма аномалияларининг учраш даражасини энг юқори кўрсаткич ва этиологик омилларининг регионал учраш даражаси бўйича, Наманган, Фарғона, Тошкент вилоятларида қариндошлик орасидаги никохларнинг кўп бўлиши натижасида юзага келган аллел рецессив генларнинг устун келиши деган хулоса билан яқунлаш мумкин. Айнан, ушбу қадриятлар билан боғлиқ бўлган жараёнлар йил давомида 4640 та ҳолатдан 2162 тасини учраглигига сабаб бўлганлиги тадқиқот ишмизнинг дастлабки текширувларида аниқланганлигин тасдиқлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Choi G, Je BK, Kim YJ. Gastrointestinal Emergency in Neonates and Infants: A Pictorial Essay. Korean J Radiol. 2022 Jan;23(1):124-138.
2. Madeleine A, Audrey N, Rony S, David S, Frédéric G. Long term digestive outcome of oesophageal atresia. //Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2022 Feb-Mar;56-57
3. Sadreameli SC, McGrath-Morrow SA. Respiratory Care of Infants and Children with Congenital Tracheo-Oesophageal Fistula and Oesophageal Atresia. Paediatr Respir Rev. 2016 Jan;17:16-23.
4. Boybeyi-Turer O, Iyigun I, Cagan M, Celik HT, Ozyuncu O, Soyer T. A rare congenital esophageal anomaly mimicking an isolated esophageal atresia: Kluth Type IV membranous esophageal atresia. Congenit Anom (Kyoto). 2021 Nov;61(6):208-211.
5. Ge Y, Xu B, Shi J, Tang W. Application value of high-frequency ultrasound combined with ultrasonography in the diagnosis of neonatal esophageal atresia. Afr Health Sci. 2023 Sep;23(3):547-553
6. Chernetsova E, Agarwal A, Weir A, Oltean I, Barkey J, Demellawy DE. Diagnostic Value of Mid-esophageal Biopsies in Pediatric Patients With Eosinophilic Esophagitis. Pediatr Dev Pathol. 2021 Jan-Feb;24(1):34-42.
7. Wechsler JB, Bolton SM, Gray E, Kim KY, Kagalwalla AF. Defining the Patchy Landscape of Esophageal Eosinophilia in Children With Eosinophilic Esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Sep;20(9):1971-1976.e2.
8. Rohanizadegan M, Tracy S, Galarreta CI, Poorvu T, Buchmiller TL, Bird LM, Estroff JA, Tan WH. Genetic diagnoses and associated anomalies in fetuses prenatally diagnosed with esophageal atresia. //Am J Med Genet A. 2020 Aug;182(8):1890-1895.
9. Best C, Sudel B, Foker JE, Krosch TC, Dietz C, Khan KM. Esophageal stenting in children: indications, application, effectiveness, and complications. //Gastrointest Endosc. 2009 Dec;70(6):1248-53

10. Schmedding A, Wittekindt B, Schloesser R, Hutter M, Rolle U. Outcome of esophageal atresia in Germany. //Dis Esophagus. 2021 Apr 7;34(4):doaa093.
11. Gayle JA, Gómez SL, Baluch A, Fox C, Lock S, Kaye AD. Anesthetic considerations for the neonate with tracheoesophageal fistula. Middle East J Anaesthesiol. 2008 Oct;19(6):1241-54
12. Pinheiro PF, Simões e Silva AC, Pereira RM. Current knowledge on esophageal atresia. //World J Gastroenterol. 2012 Jul 28;18(28):3662-72.
13. Nagappa S, Kalappa S, Vijayakumar HN, Nethra HN. Comparison of the effectiveness of intravenous fentanyl versus caudal epidural in neonates undergoing tracheoesophageal fistula surgeries. Saudi J Anaesth. 2022 Apr-Jun;16(2):182-187.

